
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 304.4

DOI 10.5281/zenodo.13899454

КРЕАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ПУШКИНСКАЯ КАРТА» В КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КЛУБНОГО ТИПА

CREATIVE PRACTICES WITHIN THE FRAMEWORK OF THE PUSHKIN CARD PROGRAM IN LEISURE CENTRE COTERIES

КОРНЕЙЧУК СВЕТЛАНА ЭДУАРДОВНА,
Московский государственный институт культуры.

KORNEYCHUK SVETLANA EDUARDOVNA,
Moscow State Institute of Culture.

В статье отражены основные форматы креативных практик в культурно-досуговых учреждениях клубного типа, соответствующих требованиям программы «Пушкинская карта», разработанной на базе нормативных актов, регламентирующих деятельность в области культуры. Выявлена ценность мастер-классов, викторин, спектаклей, концертов, фольклорных, познавательных мероприятий и др. в поддержании высокого интереса у целевой аудитории. Проанализированы направления реализации программы «Пушкинская карта» в соответствии с актуальными потребностями общества и доступных ему форматов взаимодействия, способствующих повышению эффективности информационно-просветительской деятельности учреждения, а также улучшения качества оказываемых им услуг. Подчеркнута необходимость адаптации технологий под современные требования подобной программы в виду недостаточной модернизации системы управления креативными практиками клубных формирований.

The article reflects the main formats of creative activities in leisure centres meeting the requirements of the Pushkin Card program developed on the basis of normative acts regulating activities in the field of culture. The value of master classes, quizzes, performances, concerts, folklore, educational events, etc. is identified in maintaining strong interest among the target audience. The directions of the implementation of the Pushkin Card program are analyzed in accordance with the current needs of society and the formats of available interaction, which contribute to improving the effectiveness of the centre information and educational activities, as well as quality enhancement of provided services. The necessity of adapting technologies to the modern requirements of such a program is emphasized in view of the insufficient modernization of the coteries management system.

Ключевые слова: культурно-досуговые учреждения, клубные формирования, креативные практики, Пушкинская карта, технологии управления.

Key words: leisure centres, coteries, creative activities, the Pushkin Card program, management technologies.

Как известно, культура выступает ключевым источником коллективных знаний об окружающем мире и обществе, демонстрирует опыт их накопления, содержит систему общепринятых норм и ценностей, отвечает за культурную идентичность, прививает с ранних лет чувство патриотизма и гордости за свою страну, повышает уважение к Родине на мировой арене.

Нормативные документы Российской Федерации определяют культуру как уникальное наследие многонационального народа России, которое поддерживается и охраняется государством. Сохранение фундаментальных ценностей и принципов в национальной культуре, на которых основано единство российского общества – важная задача развития страны как социального государства, гарантирующего защиту прав и свобод человека, а также повышение качества жизни граждан [7].

Государственная культурная политика влияет на многие аспекты жизни страны, включая все виды искусства, культурное просвещение, образование, международные культурные и гуманитарные отношения разных стран и народов, а также непрерывное образование и личностное развитие граждан, распространение знаний и развитие детского и молодежного движений, формирование информационной среды страны [5].

Одним из инструментов молодежной культурной политики является создание молодежных творческих коллективов, проведение фестивалей и конкурсов, а также развитие волонтерского движения в сфере культуры [4]. Для этого государством создана специальная программа «Пушкинская карта», которая предоставляет молодым людям возможность посещать различные культурные мероприятия бесплатно или со значительной скидкой. Среди учреждений культуры, участвующих в программе «Пушкинская карта», можно выделить театры, музеи, галереи, концертные залы, филармонии, а также учреждения культуры клубного типа.

Учреждения культуры клубного типа являются важной частью культурной жизни России. Они предоставляют возможность для проведения различных мероприятий, таких как мастер-классы, выставки, театральные постановки, просветительские и профориентационные мероприятия и т. д.

Учреждения культуры клубного типа стремятся к достижению следующих целей [6]:

- 1) развитие культурной жизни региона;
- 2) создание условий для самореализации творческого потенциала гостей и местных жителей;
- 3) транслирование культурных ценностей и традиций;
- 4) сохранение и развитие народного творчества;
- 5) формирование образа нового человека, соответствующего современным реалиям.

Реализация данных целей на практике позволяет не только формировать художественно-эстетический вкус молодежи, но и развивать их интеллектуальную сферу, интенсифицировать социальную активность, а также учит грамотно сохранять и передавать культурные традиции будущим поколениям.

Для того чтобы эффективно внедрить программу «Пушкинская карта», в практику учреждения культуры клубного типа необходимо выполнить следующие методические задачи [1]:

- выявить потребности потенциальной аудитории в культурно-просветительской деятельности и построить модель системы ее ценностных ориентаций;
- на базе интересов аудитории, основ государственной культурной политики, а также федерального закона о молодежной политике построить концепцию реализации программы «Пушкинская карта» и разработать в соответствии с ней план мероприятий;
- проанализировать эффективность плана мероприятий в процессе его реализации на практике;

- разработать и распространить среди специалистов и членов клубных формирований методическую памятку по оформлению «Пушкинской карты» и использованию необходимого программного обеспечения;
- консультировать участников клубных формирований по вопросам эффективного внедрения программы «Пушкинская карта»;
- своевременно обновлять программное обеспечение билетно-кассовой системы, а также отслеживать имеющиеся трудности с его использованием;
- контролировать качество и регулярность информирования участников программы «Пушкинская карта» на официальном сайте культурного учреждения клубного типа, а также в социальных сетях и мессенджерах о предстоящих мероприятиях и новых возможностях;
- разработать концепцию оформления интерьеров и экстерьеров в учреждениях культуры клубного типа, участвующих в программе «Пушкинская карта», в соответствии с расписанием реализуемых мероприятий;
- межведомственное взаимодействие заключить соглашения с образовательными организациями и осуществлять непрерывное взаимодействие;
- привлекать амбассадоров из молодёжной аудитории для формирования положительного общественного мнения, усиливающего активность и интерес аудитории к участию в мероприятиях программы «Пушкинская карта».

На сегодняшний день можно выделить следующие типы мероприятий, позволяющих формировать культурную компетентность общества, их функциональную грамотность, а также расширять мировоззрение в целом: мастер-классы, концерты, профориентационные и просветительские мероприятия, спектакли, выставки, фестивали и др.

Согласно актуальной статистике на конец весны 2024 года муниципальные учреждения культуры ежегодно успешно проектируют, организуют и реализуют в среднем более 4,5 тыс. культурно-массовых мероприятий для всех социально-возрастных категорий населения, включая категории с ограниченными возможностями здоровья [2].

Система креативных практик, реализуемых в данном учреждении, включает в себя изобразительные, хореографические, вокальные, театральные, спортивные, познавательные и другие формы творческой деятельности. Управление креативными практиками нацелено на поиск творческих способностей посетителей, а также фокусирование обнаруженного потенциала на саморазвитие.

Кроме того, отдельное внимание уделяется социально-уязвимым слоям населения, включая людей пожилого возраста, инвалидов, многодетных семей и др. Например, проводится масштабное мероприятие «Талант без границ» [2]. Отличительная черта детализации и специфики проведения данного мероприятия заключается в адаптации технологий управления креативными практиками под имеющиеся особенности здоровья, а также актуальные потребности вышеуказанной категории граждан в процессе взаимодействия с ними.

Центром модифицированной организационно-управленческой деятельности, где технологии управления креативными практиками представляют собой плод совместного труда посетителя и сотрудника, является диалог [3]. Посредством межличностного взаимодействия всех сторон выстраивается конструктивное взаимодействие, устанавливаются доверительные отношения, формируется благоприятный психологический климат.

Современные дома культуры как учреждения культуры клубного типа имеют ряд аутентичных функций технологий управления креативными практиками. Их можно подразделить на несколько разделов.

Во-первых, креативные практики в доме культуры в клубных формированиях имеют преобразовательную и презервационную функции.

Взаимодействие сотрудников в роли медиаторов и участников в роли полноправных

субъектов оказывает преобразовательное воздействие на окружающее культурное пространство, а именно создание новых культурных продуктов, аккомодация имеющихся и их возможная ассимиляция в новые произведения в учреждениях культуры клубного типа. Другими словами, происходит динамическое развитие культуры, а также эволюция культурной среды в целом.

Презервационная функция выражается в том, что посредством популяризации (привлечения внимания широкой аудитории и понимания ими предмета труда) традиций и устоев, народных ремёсел и промысла не только сохраняется целостность и специфичность национальной и локальной культур, но и приумножается их разнообразие через производство нового творческого продукта.

Во-вторых, креативные практики способствуют интенсификации социально-массовых и межличностных взаимодействий в клубных формированиях что приводит к улучшению социально-культурного равновесия среди населения, поддержания его социального и психологического благополучия и др. Стимулирование взаимодействия ради достижения персональных и коллективных творческих результатов приводит к совершенствованию коммуникативных и других навыков у участников, а также к достижению уважительных отношений между представителями различных местных культур. Креативные практики также направлены на формирование чувства единства у творческого коллектива.

В-третьих, креативные практики обуславливают творческое развитие личности, прививают интерес и усиливают стремление к саморазвитию и совершенствованию в той или иной сфере. Правильно сконструированные практики должны совмещать в себе удовлетворение рекреационных потребностей посетителей и ставить перед ними преодолимые цели, содержащие как творческий, так и социальный вызов. Посредством адаптации различных креативных технологий происходит адресное развитие творческих компетенций населения.

В-четвертых, эффективность креативных практик обусловлена профессиональной компетентностью сотрудников, поскольку на них возлагается большая ответственность исполнения роли медиатора, регулирующего вектор социально-культурной деятельности в направлении, располагающего надлежащими условиями ее реализации. В этом заключается медиаторская функция креативных практик и технологий.

Рассмотрим в качестве примера некоторые из креативных практик, реализуемых учреждениями культуры клубного типа. Наибольший интерес аудитории вызывают мастер-классы, предполагающие создание продуктов творческой деятельности в области изобразительного искусства, вокала, хореографии, театрального жанра, изготовления изделий народного промысла, мобильной фото и видео съемки, компьютерной графики, веб-дизайна, видео- и аудиомонтажа, ведения страниц в социальных сетях, ораторского искусства и публичных выступлений с применением интерактивных технологий и др.

Кроме мастер-классов молодежь также фокусируется на просветительской и профориентационной направленности. Данные программы позволяют не только обогатить культурное мировоззрение, но и проанализировать в контексте труда соответствие профессионального выбора личным ожиданиям.

Также выделяются и культурно-ориентированные театрализованные представления, программы, разработанные на фольклорном материале, которые позволяют интериоризировать культурно-историческое наследие, освоить традиции родного края и передать его впоследствии потомкам.

Главным преимуществом программы «Пушкинская карта» для учреждений культуры клубного типа является создание единого межрегионального культурного пространства, позволяющего не только обмениваться достижениями и разработками по вопросам менеджмента учреждений культуры клубного типа, но и создавать плодородную среду для творчества молодежи, обогащая одновременно ее представления об окружающей действительности и

общественных явлениях.

Таким образом, культура выступает эффективным средством формирования функционально грамотных граждан, обладающих спектром необходимых компетенций и личностных качеств, готовых перенимать и транслировать культурно-историческое наследие Родины, сохранять национальную идентичность, а также обогащать творческий потенциал страны в целом.

Благодаря разнообразию направлений просветительско-досуговой деятельности учреждений культуры клубного типа программа «Пушкинская карта» позволяет реализовать требования и задачи государственной культурной политики на межрегиональном уровне при помощи классических и интерактивных технологий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зайцева И.А. Креативные практики проектирования как фактор актуализации и интеграции культурного наследия города // Управление городом: теория и практика. 2019. № 2(33). С. 21-27.
2. Культура. Интерактивные карты – Национальный проект. URL: <https://национальные-проекты.рф/projects/kultura> (дата обращения 31.05.2024).
3. Опарин Г.А. Массовые формы социально-культурной коммуникации в учреждениях клубного типа // Концепт. 2017. № S6. С. 31-34.
4. Паршина В.В. Молодежь как особая социально-демографическая группа в социальной структуре общества // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. № 10-5. С. 114-117.
5. Чижиков В.М. Целевые программно-проектные технологии менеджмента социокультурной деятельности // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2013. № 3(53). С. 209-214.
6. Шарковская Н.В. Действующий клуб как культурно-просветительное учреждение и общественная самоорганизация // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2018. № 3(83). С. 161-167.
7. Ярошенко Н.Н. Развивающая среда и социально-культурная деятельность: контекст сущностного единения педагогики и культуры // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2013. Т. 195. С. 41-46.

© Корнейчук С.Э., 2024.